

В.А. УШАНКОВ

Культура в экономическом анализе*

Аннотация. В статье излагается идея о том, как охватить экономическим анализом такое «социальное» явление, как культура. Проблема заключается в том, что экономический анализ имеет свою особенность. Он применим лишь к тому, что может быть подвергнуто счету, расчету и выражено в деньгах. Культура как социальное явление не может иметь непосредственного своего денежного выражения. Решение проблемы экономического анализа культуры происходит в рамках институционального направления в экономической науке.

Ключевые слова: экономический анализ, счет, деньги, институциональная структура, общественное хозяйство, институты, трансакционные издержки, культура.

Abstract. This article presents an idea for solving the problem of encompassing the «social» phenomenon of culture within economic analysis. The problem lies in the unique nature of economic analysis. It is applicable only to what can be counted, calculated, and expressed in money. Culture, as a social phenomenon, cannot be directly expressed in money. The solution to the problem of economic analysis of culture lies within the institutional approach to economics.

Keywords: economic analysis, counting, money, institutional structure, social economy, institutions, transaction costs, culture.

УДК 330

ББК 65

Введение

Понятие «культура» все чаще упоминается в экономических исследованиях. Сегодня уже стало понятным, что культура, представляя собой социальный феномен, служит важным обстоятельством развития экономики современного общества. В связи с этим в

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Ушанков В.А. Культура в экономическом анализе // Философия хозяйства. 2026. № 2. С. 119—128. DOI:

экономической науке возникает проблема того, как можно «перевести» это социальное явление на экономический язык.

Об особенностях экономических исследований

Вначале обратим внимание на принципиальное отличие области хозяйственного знания от всех других областей знания. Она связана с особенностью хозяйствования как сферы жизнедеятельности. Принципиально хозяйственная сфера отличается от всех других, таких же элементарных (неразложимых) сфер жизнедеятельности человека (культура, искусство, политика) тем, что в ней деятельность подчинена действию так называемого экономического принципа — принципа экономии, или принципа наименьших затрат. Достижение наилучших результатов наименьшими усилиями и затратами ресурсов — такова сущность экономических отношений. Действия, не относящиеся к затратам и результатам, при всей их полезности к экономическим не относятся по определению. Исходя из этого, все действия, которые относятся к экономическим, обязательно должны содержать процедуру сопоставления, соизмерения и оценки (экономно — неэкономно) важности того или иного действия, что получает свое внешнее выражение в ценности.

Далее, если речь идет о действительно экономическом, то результаты этой деятельности в итоге приобретают свою количественную определенность. Конечно, можно оценить результативность хозяйственной деятельности производить в понятиях «лучше» или «хуже», «много» или «мало» и т. д. Но очевидно, что в практике хозяйствования результаты экономической деятельности получают свое количественное выражение не иначе как в счетных единицах, т. е. в деньгах. Никаких «ютил», никаких «много—мало», а именно в деньгах, потому что они представляют собой единицы счета, в которых исторически выражается результат количественного сопоставления, сравнения и принятия экономического решения. Деньги и их количество — цена — становятся обязательным атрибутом экономической сферы хозяйственных отношений. Деньги — это не хорошо и не плохо, это всего лишь отражение особенности экономической сферы, отличающей ее от всех других.

Итак, расчетливость, выражаемая в деньгах, есть принципиальное проявление экономического. Вместе с тем практика хозяй-

ственной жизни человека и общества показывает, что в ней существуют обстоятельства, которые не всегда можно непосредственно отнести к «расчетным», имеющим денежное выражение. К таким «внешним», не имеющим непосредственной «экономической» природы элементам хозяйственной жизни относятся различного рода управленческие и властные распоряжения, осуществляемые как на уровне первичного хозяйственного звена (фирмы), так и на уровне экономической политики общественного образования — государства. Такие «неэкономические» обстоятельства хозяйственной жизни не имеют счетной природы, а значит, не могут быть оценены и иметь денежной оценки. Вместе с тем они представляют собой реальность хозяйственной жизни.

Еще одним обстоятельством, осложняющим, особенно в современной экономике, проявление сугубо экономического в хозяйственной жизни, является то, что оценки все больше теряют денежную форму своего выражения. Вместо очевидных расчетливых показателей экономической деятельности, таких как доход, прибыль, рента, показателями результативности становятся нормативные показатели: качество и продолжительность жизни, экологический статус, укрепление социальных связей, безопасность, геополитические позиции и т. д. Более того, такие показатели, как индекс качества жизни, индекс счастья, стали конкурировать с привычными стоимостными показателями ВВП (ВНП).

И все же, учитывая вышеназванные обстоятельства, осложняющие проявления особенностей экономической сферы, останемся на позициях, что сопоставление и соизмерение, счет и расчет, выраженные в деньгах, остаются принципиальными элементами, характеризующими экономическую сферу жизнедеятельности человека. Правда, в таком случае возникает проблема выработки новых методов и приемов учета всех этих «неэкономических» обстоятельств, оказывающих влияние на результативность принятия хозяйственных решений.

Институциональный анализ современного хозяйства

Реакцией на возникшую проблему стало появление на рубеже XIX и XX столетий в экономической науке особого его направления — институционализма. Старый американский, или теперь уже

традиционный, институционализм первым предпринял попытку выработки инструментария для экономического анализа оценок социальных проявлений хозяйственной деятельности. Понятийный язык институционального анализа — институты, ограниченная рациональность, право собственности, трансакционные издержки и т. д. — создал возможность экономического анализа явлений, имеющих социальную природу. Например, институционализм позволил дать стоимостную оценку такому неэкономическому фактору, как право собственности (Р. Коуз). Оказывается, что правовой статус — владение или невладение вещью — обнаруживает себя в ценностной оценке, что связано с разными трансакционными издержками в случае того или иного правового статуса.

Таким образом, применение институционального анализа в экономической науке позволило говорить о предпринятых попытках решения проблемы учета разнообразных неэкономических (социальных) факторов экономическим (расчетливым) способом, т. е. через определение их стоимостных оценок, в которых важную роль играют трансакционные издержки.

Одним из примеров того, как методология институционального анализа позволяет решать проблему оценки социальных явлений экономическим образом, может служить включение в экономический анализ институциональной среды экономики современного общества, позволяющий выйти на показатели эффективности функционирования всей экономики, взятой в целом. Приходит понимание того, что хорошо организованная и согласованная институциональная среда функционирования экономики — это то, что способствует снижению трансакционных издержек в экономике всего общественного хозяйства.

Представления об институциональной среде как особом явлении, оказывающем влияние на экономический рост, произошло в 1970-е гг. Исследователи теории прав собственности (Р. Коуз, А. Алчиан, Р. Рихтер) рассматривают институциональную среду как деятельность экономических организаций, в рамках которых происходит получение выигрыша от четкой спецификации прав собственности [6, 57].

Дуглас Норт — другой представитель институционального направления в науке — предложил рассматривать современное об-

ественное хозяйство как упорядоченную совокупность формальных и неформальных правил, различающихся между собой по охвату и глубине воздействия на хозяйственные процессы. Общий принцип упорядоченности правил в институциональной системе сводится к выстраиванию иерархии правил и норм низкого уровня, правилам и нормам более высокого порядка. Каждый формальный институт в этой иерархии имеет свой «вес» и занимает свое место.

Высший уровень иерархической системы занимают конституционные правила (конституция), которые определяют всю иерархическую институциональную систему. Это уровень принятия политических решений и контроля за их исполнением всей системы формальных институтов в обществе.

Второй уровень институциональной иерархии составляют экономические правила (законы), непосредственно определяющие формы организации хозяйственной деятельности, в рамках которых оформляются соглашения и принимаются решения об использовании ресурсов и минимизации транзакционных издержек. К экономическим правилам относятся права на свободное использование людьми своих способностей и имущества, правила, регулирующие институт предпринимательской деятельности, институт прав собственности и т. д. В свою очередь, институт прав собственности определяет те действия по отношению к объекту, которые разрешены и защищены от препятствий их присвоения со стороны других людей.

К нижнему уровню «институциональной пирамиды» относятся формальные правила — соглашения, контракты, регулирующие взаимоотношения людей и группы лиц, участвующих в совместной деятельности (корпоративное управление и т. д.).

Показателем эффективности функционирования всей системы институциональной системы, своеобразной «институциональной пирамиды», служит слаженность «работы» всех ее частей и уровней, что находит свое отражение в снижении транзакционных издержек как на уровне фирм, так и на уровне всего общественного хозяйства. Свидетельством слаженности всей институциональной системы, взятой в целом, могут быть показатели динамики прироста конечных показателей эффективности всего общественного хозяйства — ВВП на душу населения, индекс качества жизни и другие современные показатели качества. И напротив, наличие внутренней несогласованности различных частей институциональной системы, обнаруживаемое

в несоответствии норм и правил на различных ее уровнях, оборачивается ростом внутри нее транзакционных издержек. Например, несовершенство экономического законодательства (права собственности) на втором уровне институциональной системы оборачивается снижением эффективности на «низшем», поведенческом уровне реализации экономических интересов частных субъектов. Одно дело, если экономический субъект действует в среде, в которой нет соответствующего регулирующего законодательства, как это было в эпоху «дикого» Запада, и совсем другое дело — его действия в ситуации развитой правовой среды. В первом случае субъект несет издержки по обеспечению своих экономических сделок (применение силы для выполнения контракта). В другом случае субъект, действуя в рамках права (суд), значительно экономит на издержках, связанных с защитой своих частных интересов.

Из сказанного следует, что проблема повышения эффективности функционирования экономики современного общества может быть представлена как проблема согласования институтов различного уровня, от «высокого» конституционного до «низшего» — контрактов и соглашений, что обеспечивает в конечном итоге снижение транзакционных издержек.

Одним из направлений решения проблемы согласования всей институциональной системы общественного хозяйства может служить использование некоей единой, общей для нее основы. Такой общей основой, которая позволяла бы повысить согласованность всей институциональной системы, а значит, и всего общественного образования, может служить культура.

Культура и ее место в институциональном анализе

Многозначное слово «культура» зависит от той научной или философской традиции, в рамках которой оно рассматривается. Вместе с тем для большинства подходов к пониманию культуры характерна одна общая для них черта. Культура — явление объективное, призванное отразить особенность возникновения и существования определенного этноса. Можно согласиться с Л.Н. Гумилевым в том, что культура представляет собой результат жизнедеятельности людей в определенных природно-географических условиях [1, 40—41]. Культура в этом смысле служит адаптационным механизмом приспо-

соблюдения жизни людей в конкретных для них природно-географических обстоятельствах. Иными словами, культура — это институт, способствующий сохранению и воспроизводству некоего сообщества людей.

Можно предположить, что в логике вышеизложенной многоуровневой институциональной «пирамиды» Д. Нортон культура может стать той самой основой, благодаря которой происходит согласование всех ее частей и уровней [3; 4].

Культура как особый институт, выражающий особенность и своеобразие объединения сообщества людей, обеспечивает их воспроизводство в рамках общественного образования. Культура здесь служит неким неформальным институтом, определяющим «лицо» всего национального хозяйства.

Подтверждением правильности предположения о культуре как основе согласованности многоуровневой институциональной структуры того или иного общества служит успешное существование различных моделей экономического развития — англосаксонской, мусульманской экономик, экономического строя России и Китая.

Культура как высшие надконституционные правила и нормы служит основанием для формирования конституционных или политических правил и норм, экономических институтов, содержания контрактов и соглашений и, что очень важно, определяет многообразие и особенности хозяйственного и социального взаимодействия между людьми, присущие данной общности, что, в конечном итоге, определяет особенность ее экономического развития.

Можно выделить два наиболее общих уровня реализации свойств культуры. Во-первых, это «нижний» — поведенческий — уровень, существующий в виде соблюдения правил и норм поведения, определяемый ментальными программами населения общественного образования (семья, общественные организации), за которыми стоят особенности, сложившиеся в обществе (доверие, обычай, традиция, «порядочность», нравственность, мораль).

Во-вторых, культура реализуется на более «высоком» — организационном институциональном — уровне, что служит определяющим основанием формирования институциональной среды общества, характеристикой соотношения основных его подсистем: экономики, политики, которые в конечном итоге и представляют особенность общественного объединения (государства).

Экономический строй России

В литературе существует гипотеза, высказанная профессором В.Т. Рязановым, о существовании особого экономического строя, представляющего экономику национального хозяйства России. Россия занимает обширную часть евразийского пространства, которая имеет свои природно-географические, культурные особенности (многоукладность, многоэтничность, огромное экономическое пространство и т. д.), и потому имеет все основания для появления в России особого экономического строя [5, 296].

Исследования межстрановых различий показывают, что существует значительная связь между особенностью культуры и традициями индивидуализма и социальности (общинности). Большая часть стран Западной Европы в своей основе индивидуалистична. Это культура, в которой индивидуализм и его проявления — суть общественных отношений, в том числе экономических. Евразия, Китай и многие другие страны относятся к странам, в которых социальность, коллективизм служат основой традиционной культуры. Культурные различия сами по себе — это не преимущества или контрпреимущества в экономическом развитии обществ, это лишь разные институциональные формы проявления культуры.

Знание культурных особенностей, лежащих в основе того или иного общественного устройства, позволяет выстраивать более разумную политику повышения эффективности конкретного национального образования и не впадать в грех заимствований. Культура служит тем обстоятельством, которое является основанием для выбора акцента в мотивации хозяйственного поведения (стратегия индивидуализма или кооперация).

Заключение

Таким образом, включение в экономический анализ институционального инструментария позволяет преодолеть ограниченность ортодоксального неоклассического подхода, призванного непосредственно реализовывать расчетливость как характерный признак экономического анализа. В институционализме счет, расчет и денежное выражение таких «социальных» явлений, как право, ограниченность, неопределенность и, самое главное, социальность (культура), могут получить свое количественное выражение.

Недостатки институционализма как направления в современной экономической науке состоят лишь в том, что в силу многовекторности объекта его анализа — институтов — в этом научном направлении существует большой круг различных интерпретаций экономических явлений. Следует также заметить, что существует значительное сходство в методологии решения проблем включения в экономический анализ «неэкономических» факторов в политической экономии и институционального анализа.

Литература

1. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. 528 с.
2. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; пред. и науч. ред. Б.З. Мильнера. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. 180 с.
3. Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. 1993. Вып. 2. С. 69—91.
4. Норт Д. Понимание процесса экономического изменения / Пер. с англ. К. Мартынова, Н. Эдельмана. М.: Издат. дом гос. ун-та — Высшая школа экономики, 2010.
5. Рязанов В.Т. Экономическое развитие России: реформы и российское хозяйство в XIX—XX вв. СПб.: Наука, 1999. 796 с.
6. Уильямсон О. Институты капитализма / Пер. с англ. СПб., 1996. 688 с.

References

1. Gumilev L.N. Etnogenesis i biosfera Zemli. L.: Izd-vo LGU, 1990. 528 s.
2. Nort D. Instituty, institucional'nye izmeneniya i funkcionirovanie ekonomiki / Per. s angl. A.N. Nesterenko; pred. i nauch. red. B.Z. Mil'nera. M.: Fond ekonomicheskoy knigi «Nachala», 1997. 180 s.
3. Nort D. Instituty i ekonomicheskij rost: istoricheskoe vvedenie // THESIS: teoriya i istoriya ekonomicheskikh i social'nyh institutov i sistem. 1993. Vyp. 2. S. 69—91.

4. *Nort D.* Ponimanie processa ekonomicheskogo izmeneniya / Per. s angl. K. Martynova, N. Edel'mana. M.: Izdat. dom gos. un-ta — Vysshaya shkola ekonomiki, 2010.

5. *Ryazanov V.T.* Ekonomicheskoe razvitie Rossii: reformy i rossijskoe hozyajstvo v XIX—XX vv. SPb.: Nauka, 1999. 796 s.

6. *Uil'yamson O.* Instituty kapitalizma / Per. s angl. SPb., 1996. 688 s.

Х.М. РАХАЕВ, М.М. КУЧУКОВ

**Разрешение неопределенности в принципе Рикардо,
или об индикаторе выбора эффективного контрагента
во внешней торговле***

Аннотация. Международная торговля является одним из важнейших институтов, оказывающих влияние на современное экономическое, технологическое и социально-политическое развитие. Она формировалась на протяжении длительного времени и оформилась в качестве важнейшего института взаимоотношений между государствами и надгосударственными образованиями. В разное время влияние международной торговли на развитие национальных и наднациональных хозяйств носило разный характер, где-то и когда-то позитивный, а где-то и когда-то негативный. В то же время в результате исторического развития международная торговля как фактор мирового развития сформировала определенные принципы, правила и традиции. Одно из центральных мест в системе международной торговли занимает принцип сравнительного преимущества Д. Рикардо, согласно которому все страны и территории при свободе внешней торговли получают блага, соразмерные их участию в последнем. Однако мировая практика показывает, что одни страны получают большие блага, другие меньшие, а третьи и вовсе терпят убытки от внешней торговли. В связи с чем возникают, с одной стороны, претензии к рикардовскому принципу сравнительного преимущества:

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Рахаев Х.М., Кучуков М.М. Разрешение неопределенности в принципе Рикардо, или об индикаторе выбора эффективного контрагента во внешней торговле // *Философия хозяйства*. 2026. № 2. С. 128—141. DOI: